

Nº Procedimiento:
030569
Código SIACI: SKAZ

INNOCAM
Agencia de Investigación e Innovación
de Castilla-La Mancha

TÍTULO DEL PROYECTO: LA COMPETENCIA INVESTIGADORA EN LA EDUCACIÓN SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA

ACRÓNIMO: CI-EDUSO

RESUMEN EN ESPAÑOL

La Educación Social se orienta a la promoción de la ciudadanía democrática y crítica en el marco de los derechos humanos, lo que tiene implicaciones directas sobre el desarrollo económico, cultural y social. La calidad de esa promoción y dinamización social depende, entre otros factores, de la competencia profesional de los y las educadoras sociales, donde aspectos como la formación inicial en competencias y su relación con el desempeño profesional son clave.

En la actualidad, es cada vez más importante el desarrollo de intervenciones educativas informadas por la evidencia científica, porque se necesita dar respuestas lo más ajustadas y adaptadas posibles a la complejidad de los desafíos sociales, y hacerlo con impacto real y evidenciable. Entre las competencias que integran el perfil formativo y profesional del y de la educadora Social, la competencia investigadora es sin duda una de las que mayor peso tiene para asumir este enfoque de intervención. Se trata de una competencia que permite la activación de capacidades y habilidades vinculadas con la indagación, el análisis y la evaluación crítica de la realidad. Su mejora contribuye al desarrollo profesional y tiene implicaciones sobre el diseño de políticas públicas y su implementación en programas y acciones educativas innovadoras.

En este contexto, este proyecto tiene como objetivo básico estudiar la competencia investigadora de la Educación Social en Castilla-La Mancha, para **obtener evidencia científica que permita ofrecer propuestas que puedan fortalecer su presencia, desarrollo y relación de la formación inicial y el desempeño profesional de los y las educadoras sociales en Castilla-La Mancha. El fin es, por tanto, contribuir a mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de la intervención socioeducativa.** Todo ello en un contexto de profundos cambios normativos, tanto en la formación universitaria como en las políticas de empleo, que ya están requiriendo empezar a toma decisiones informadas por la evidencia, como se ha destacado.

Para ello, la metodología se basa en un diseño mixto con un enfoque descriptivo, exploratorio, transversal y comparado, considerando tanto procedimientos de carácter cuantitativo como cualitativos, para la recogida y análisis de la información sobre la competencia investigadora en la Educación Social. Y con una muestra coherente con los objetivos de investigación, con perfiles diversos y conforme a errores muestrales asumibles. El desarrollo del proyecto es conforme a 3 fases: contextualización general, diagnóstico situacional y propuestas y recomendaciones de mejora sobre la formación inicial y su relación con el desempeño profesional de la competencia investigadora. Estas fases se concretan en 13 tareas y 49 acciones de investigación a lo largo de 24 meses.

En definitiva, este proyecto está pensado para fortalecer la calidad de la práctica formativa y profesional de la Educación Social en Castilla-La Mancha, y para proporcionar propuestas orientadas a los cambios institucionales y desafíos del contexto socioeducativo actual en Castilla-La Mancha.

Cofinanciado por
la Unión Europea

Nº Procedimiento:
030569
Código SIACI: SKAZ

Castilla-La Mancha

INNOCAM
Agencia de Investigación e Innovación
de Castilla-La Mancha

RESUMEN EN INGLÉS

Social education is aimed at promoting democratic and critical citizenship within the framework of human rights, which has direct implications for economic, cultural and social development. The quality of this promotion and social empowerment relies, among other factors, on the professional competence of social educators, where aspects such as initial training in competences and their relation to professional performance are key.

Nowadays, it is increasingly important to develop educational interventions informed by scientific evidence, because it is necessary to provide responses that are as adjusted and adapted as possible to the complexity of social challenges, and to do so with a real and demonstrable impact. Among the competences that make up the training and professional profile of the social educator, the research competence is undoubtedly one of the most important for assuming this approach to intervention. It is a competence that enables the activation of capacities and skills linked to enquiry, analysis and critical evaluation of reality. Its improvement contributes to professional development and has implications for the design of public policies and their implementation in innovative educational programmes and actions.

In this context, the main goal of this project is to study the research competence of Social Education in Castilla-La Mancha, in order to obtain scientific evidence that allows us to offer proposals that can strengthen its presence, development and relationship with the initial training and professional performance of social educators in Castilla-La Mancha. The aim is, therefore, to contribute to improving the quality, effectiveness and efficiency of socio-educational intervention. All this in a context of deep normative reforms, both in university training and in employment policies, which are already leading to the need to start making decisions informed by evidence, as has been pointed out.

To this end, the methodology is based on a mixed design with a descriptive, exploratory, cross-sectional and comparative approach, considering both quantitative and qualitative procedures for the collection and analysis of information on research competence in Social Education. And with a sample coherent with the research objectives, with diverse profiles and in accordance with acceptable sampling errors. The development of the project is in accordance with 3 phases: general contextualisation, situational diagnosis and proposals and recommendations for improvement on initial training and its relationship with the professional performance of research competence. These phases are specified in 13 tasks and 49 research actions over 24 months.

To sum up, this project is aimed at strengthening the quality of the training and professional practice of Social Education in Castilla-La Mancha, and to provide proposals oriented to the institutional changes and challenges of the current socio-educational context in Castilla-La Mancha.